

Проблемы энергосбережения в Казахстане

*Конуркулжаева Найля Зарафиевна
кандидат биол. наук, доцент Казахского экономического университета
им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан*

*Саматова Мариям Маратовна, Саматова Мадина Маратовна
студенты Казахского экономического университета
им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан*

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы рационального использования энергетических ресурсов, они приобретают все большую актуальность для мирового сообщества, а ее решение становится стратегической задачей для многих государств.

Отказаться от использования электричества невозможно, более того, развитие экономики требует увеличения мощностей, и к 2025 году прогнозируется удвоение спроса на электроэнергию. Только использование современных технологий, обеспечивающих эффективное расходование энергетических ресурсов, позволит избежать дефицита.

Ключевые слова: энергетические ресурсы, современные световые технологии, энергосбережение, потребление электроэнергии, энергоэффективное освещение в городах.

Abstract. This article discusses the problems of rational use of energy resources, they are becoming increasingly important for the international community and her decision to become a strategic priority for many countries.

Renounce the use of electricity is not possible, development of the economy requires an increase in capacity and by 2025 is projected doubling of electricity demand. Only the use of modern technologies, ensuring the efficient use of energy resources, to avoid shortages.

Key words: power resources, modern light technology, energy saving, consumption electric power, energy-efficient lighting in cities.

По оценке Международного энергетического агентства, 19% всей потребляемой в мире электроэнергии расходуется на освещение. Современные световые технологии позволяют сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии, что в мировом масштабе эквивалентно 106 млрд. евро экономии в год. С экологической точки зрения это соответствует:

- сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 555 млн. тонн в год;
- ежегодному сбережению 2 тераватт электроэнергии;
- экономии 1,5 млрд. баррелей нефти [1].

Понимая, что внедрение современных энергосберегающих технологий возможно лишь посредством установления новых стандартов искусственного освещения, многие страны проводят планомерную политику в области разработки таких норм. Например, в США вступил в силу нормативный акт, который предполагает полный отказ от неэффективных источников света к 2014 году, при этом затраты сократятся более чем на 20 млрд. долларов. В сентябре 2009 года Евросоюз запретил продажу ламп накаливания мощностью 100 Вт, а к 2012 году эта участь постигнет все лампы накаливания.

Не только Северная Америка и страны ЕС провозгласили принятие мер, направленных на энергосбережение и благоприятствующих использованию энергосберегающих источников света. Новое законодательство в области энергосбережения, включающее в себя постепенное прекращение использования ламп накаливания, действует или разрабатывается в Австралии, Новой Зеландии, России, Японии, Южной Корее, Бразилии, Аргентине и других странах.

Казахстан также движется в данном направлении. Как недавно было объявлено Министерством индустрии и новых технологий, в Казахстане в 2012 году планируется отменить лампы накаливания мощностью более 100 ватт, к 2013 – более 75 ватт и к 2014 – более 25 ватт. Лампы накаливания планируется изъять из оборота в рамках развития системы энергосбережения. Соответствующий законопроект уже разрабатывается Министерством индустрии и новых технологий РК. На замену должны прийти другие виды световых средств, например, светодиодные лампы.

В настоящее время в Казахстане замене подвергается очень небольшое количество световых точек в разных сегментах, причем, только на уровне ламп, а не в полной системе. Между тем, полная замена устаревших осветительных приборов в домах, офисах, на торговых площадях и улицах может привести к 57-80% экономии электроэнергии, при условии окупаемости инвестиций в период от 2 до 5 лет.

Возможности современной светотехники позволяют многократно снизить издержки в потреблении электроэнергии. Итоговая экономия достигается за счет применения современных энергосберегающих ламп, автоматических систем включения и выключения осветительного оборудования.

Основные тенденции в сфере освещения:

- По всему миру растут расходы на электроэнергию, что обусловлено высокими ценами на нефть.
- Растет осведомленность об изменениях климата, принимаются соответствующие законы, что приводит к сокращению выбросов углекислого газа.
- Новые осветительные решения, создающие особую атмосферу и повышающие безопасность, становятся частью нашей жизни.
- Продолжает расти спрос на энергоэффективное освещение на развивающихся рынках.
- Бурно развиваются светодиодные технологии.

На сегодняшний день большинство потребителей недостаточно осведомлены о возможностях экономии с помощью энергоэффективных технологий и пока не в полной мере доверяют их качеству. Это часто происходит из-за того, что на рынке появляются некачественные и несертифицированные продукты, которые стоят дешевле, но по качеству существенно уступают изделиям известных, зарекомендовавших себя производителей. Поэтому при выборе изделия важно ориентироваться не только и не столько на стоимость лампы, сколько принимать во внимание другие факторы – производителя, качество изготовления, срок службы, гарантии по использованию и т.д. [2]

Энергоэффективное освещение в городах.

С точки зрения муниципальных органов и государственных учреждений есть несколько основных сфер применения энергоэффективных световых технологий. В первую очередь, это уличное освещение, затраты на которое составляют до 90% всех энергозатрат, и здесь возможно сэкономить до 65% расходуемых средств. Следующая область – это освещение нежилых площадей: административных зданий, школ, офисов. Здесь от 40 до 75% энергии тратится исключительно на освещение, а возможная экономия составляет порядка 75%.

Существенная часть городского бюджета уходит на электроэнергию, которая часто расходуется крайне неэффективно. Энергосберегающие осветительные системы известных мировых производителей, которые в среднем снижают потребление энергии на 50%, могут стать основой муниципальных проектов,

нацеленных на решение ряда экономических, экологических и социальных задач.

Результат – новый финансовый потенциал, здоровая, безопасная атмосфера городского пространства, улучшение экологической ситуации и создание нового уникального облика города.

Одним из ярких примеров использования передовых энергосберегающих технологий для внешней подсветки городских объектов является проект реконструкции Дворца спорта и культуры им. Б. Шолака. Внешняя подсветка этого объекта почти полностью выполнена с помощью светодиодных прожекторов ColorBlast Powercore, «заливающих» цветным освещением стеклянные панели и главный фасад здания, и посредством прожекторов ColorGraze Powercore и DecoScene, установленных для акцентного освещения национального орнамента и мозаики. Система управления позволяет легко и просто манипулировать световыми эффектами по внешнему периметру всего здания.

Экономия для домашних хозяйств.

Если в государственном и коммерческом секторах переход на энергоэффективные технологии в освещении может быть осуществлен относительно централизованно, путем принятия стимулирующих мер и постепенного запрета установки устаревшего оборудования, то энергосбережение в домашних хозяйствах – более сложная задача. По оценкам компании Philips, потенциальная экономия от перехода на энергоэффективные световые решения в домашнем хозяйстве составляет 30%, что эквивалентно 1,9 млрд. евро [3].

Обычную лампу накаливания мощностью 100 Ватт можно заменить 20-Ваттной энергосберегающей лампой: света будет столько же, лампа прослужит в 10 раз дольше, а расход электроэнергии уменьшится в пять раз.

На сегодняшний день большинство потребителей недостаточно осведомлены о возможностях экономии с помощью энергоэффективных технологий и пока не в полной мере доверяют их качеству. Поэтому необходимо предоставить людям возможность на собственном опыте убедиться в эффективности энергосберегающих ламп.

Важным препятствием к переходу на энергосберегающие лампы в быту является стойкое предубеждение потребителей о мнимой дороговизне ламп. Но потребители не учитывают, что стоимость складывается не только из цены самой лампы, но и расходов на потребляемую энергию. Так, при средней стоимости энергосберегающей лампы в 600 тенге, она служит в 10 раз дольше, а значит, не требует частой замены и потребляет в 5 раз меньше электроэнергии, что отражается

на счетах за электричество. Таким образом, кажущаяся дешевой обычная лампа накаливания на самом деле обходится в течение, например, одного года в три раза дороже «дорогой» энергосберегающей лампы. Экономия, окупаемость и рентабельность инвестиций будут еще больше при расчете на три года и более.

Список литературы:

1. Пресс-служба компании Philips в Казахстане – Режим доступа-URL- <http://www.220volt.kz/index.php/about/14-articles/86-energoberezhenie>
2. Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» // Казахстанская правда. – 2012.
3. Данияров Н., Малыбаев С., Келисбеков А. Использование топливно-энергетических ресурсов // Промышленность Казахстана. – 2012.